

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI KATTA GURUH TARBIYALANUVCHILARINI BADIY ADABIYOT BILAN TANISHTIRISH TEKNOLOGIYALARI

Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich

MTTDMQTMOI "Ijtimoiy fanlar" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari, bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning samarali usul va vositalari tahlil qilingan. Muallif bolalar ongini boyitishda badiiy matnlarning o'rmi, kitob mutolaasining ma'naviy-ta'limiy ahamiyati va tarbiyachining o'quv-tarbiyaviy jarayondagi roli haqida to'xtaladi. Shuningdek, maqolada 2020–2025-yillarga mo'ljallangan milliy dasturlar asosida bolalarni yosh xususiyatidan kelib chiqib badiiy asarlar bilan tanishtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, badiiy adabiyot, kitobxonlik madaniyati, pedagogik texnologiya, tarbiya, metodika, 2020–2025-yillar.

Abstract: This article explores the technologies of introducing senior group pupils in preschool educational institutions to fiction literature and examines effective strategies for developing reading culture among children. The author highlights the role of literary works in enriching children's thinking and spiritual development, the educational value of reading, and the pedagogical responsibilities of teachers. The article also provides practical recommendations based on the National Program for 2020–2025, focusing on age-appropriate literary education in preschool settings.

Key words: preschool education, fiction literature, reading culture, pedagogical technologies, upbringing, methodology, 2020–2025.

Аннотация: В статье рассматриваются технологии ознакомления воспитанников старших групп дошкольных образовательных учреждений с художественной литературой и эффективные методы формирования культуры чтения у детей. Автор акцентирует внимание на роли художественных произведений в развитии мышления и духовного мира ребёнка, значении чтения в воспитательном процессе и функциях воспитателя. Также представлены практические рекомендации, основанные на национальных программах 2020–2025 годов, по организации литературного воспитания с учётом возрастных особенностей детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, художественная литература, культура чтения, педагогические технологии, воспитание, методика, 2020–2025 гг.

KIRISH

Ijtimoiy taraqqiyotni belgilovchi asosiy omillar orasida kitoblar alohida o'rin egallaydi. Kitob mutolaasi jamiyat a'zolarining ma'naviy yuksalishi va tafakkur doirasining kengayishiga xizmat qiluvchi muhim vositadir. Mashhur fransuz faylasufi Deni Didro shunday degan: "Kim kitob o'qishdan to'xtasa, bilginki, u fikrlashdan ham to'xtagan". Zero, insoniyat asrlar davomida to'plagan bilim va tajribasi, tafakkuri hamda ma'naviyati, avvalo, kitoblarga jamlangan bo'ladi.

Badiiy adabiyot, xususan, klassik asarlarni mutolaa qilish orqali kitobxon asar qahramonlari obraziga singib ketadi, ularning ijobiy fazilatlariga qoyil qoladi, salbiy jihatlariga esa salbiy munosabat bildiradi. Bunday jarayon yoshlarning axloqiy mezonlarni anglab yetishida, insoniy fazilatlariga mehr uyg'otishda, shuningdek, salbiy ijtimoiy xatti-harakatlarga nisbatan tanqidiy munosabat shakllanishida muhim tarbiyaviy vosita bo'lib xizmat qiladi. Natijada yoshlar o'zlaridagi nomaqbul sifatlarni anglay boshlaydi va ularni bartaraf etish yo'llarini izlaydi.¹

1 Б.Зиёмухаммадов, Ф.Исмоилов "Баркамол авлодни вояга етказиш сирлари". Т.: "Сано-стандарт" 2011. 198 б

Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirish, ularda bu boradagi qiziqishni uyg'otish ta'lim-tarbiyaviy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Bola ertaklar, hikoyalar va she'rlar orqali ijtimoiy hayot, tabiat, ona Vatan va tevarak-atrofdagi hodisalar haqida kengroq tasavvurga ega bo'ladi, so'z boyligi ortadi, nutq faoliyati rivojlanadi hamda mustaqil fikrlash va o'z tasavvurlarini ifoda etish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Tarbiyalanuvchining har kuni kitob bilan doimiy uchrashuvi muhim hisoblanadi. Aynan shu jarayon orqali bola kitobga mehr qo'yadi, uni qadrlaydi va do'st tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-dekabrda "2020–2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi 781-sonli² qarorida, yoshga oid kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan manzilli chora-tadbirlarni ishlab chiqish, maktabgacha ta'lim, maktab, professional va oliy ta'lim muassasalari hamda tashkilotlarda kitobxonlikni rag'batlantirishga doir manzilli dasturlarni amalga oshirish belgilangan.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan kitob – bu insoniyat bilim narvonining birinchi pillapoyasidir. Inson shaxsining shakllanishi aynan shu boshlang'ich qadamlarga, ya'ni ongni uyg'otuvchi ilk kitobga chambarchas bog'liqdir.

Tarbiyachi bolalarda asarning badiiy shaklini anglash, uning mazmunini idrok etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada bolalar nafaqat ona tilining boylig'ini anglaydi, balki uni bosqichma-bosqich o'zlashtirib boradi. Ular o'z nutqini obrazli ifodalarda va adabiy iboralar bilan boyitadi, shuningdek, o'z fikr va tuyg'ularini ifoda etishda badiiy vositalardan foydalanishga o'rganadi.³

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tizimida estetik tarbiya va badiiy adabiyot orqali bola tafakkurini rivojlantirish ko'plab tadqiqotchilar e'tiborida bo'lgan. Razboeva va Kurskix tomonidan badiiy-estetik tarbiyaning nazariy asoslari yoritilib, bolalarga san'at vositasida ma'naviy ta'sir ko'rsatish usullari asoslab berilgan. Ziyomhammadov va Ismoilov esa barkamol avlodni voyaga yetkazish jarayonida badiiy adabiyotning axloqiy, estetik va did tarbiyasidagi rolini ta'kidlaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan davlat talablari asosida har bir yosh guruhining adabiyot bilan ishlash bosqichlari belgilab berilgan bo'lib, bu holat mazkur jarayonni tizimli tashkil etishga imkon yaratadi. Kasimova tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa maktabgacha ta'lim muassasalarini boshqaruvchi mutaxassislar faoliyatida adabiy estetik tarbiyaning rejalashtirilgan yondashuvlari yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar bilan suhbatlar, amaliy kuzatuvlar hamda metodik hujjatlar tahlili orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlil usuli asosida saralanib, bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga oid yondashuvlar aniqlashtirildi hamda tavsifiy metod asosida ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining katta guruhlarida tarbiyalanuvchilarga kitob o'qib berish orqali ularda tinglagan materialga nisbatan mustaqil munosabat bildirish, asar qahramonlarining xulq-atvori va harakatlariga elementar baho bera olish ko'nikmalari shakllanadi. Badiiy asar qahramonlarining fe'l-atvorini tahlil qilish orqali tarbiyalanuvchilarning estetik didi rivojlanadi. Shu bois, tarbiyachilar o'qib bergan asarlar yuzasidan bolalar bilan suhbatlar tashkil etishi maqsadga muvofiqdir.

"O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari"ga ko'ra:

- 3–4 yoshdagi bolalar kitob haqida boshlang'ich tushunchaga ega bo'lishi, kattalardan kitob o'qib berishlarini so'rashi, o'z yoshiga mos kitoblarni tomosha qilishi, rasmlar va matn o'rtasidagi bog'liqlikni tushunib yetishi lozim;
- 4–5 yoshdagi bolalar tinglagan hikoyalariga munosabat bildirishi, kattalarga savollar berishi, rasmlar asosida tinglagan asarning asosiy qismlarini gapirib bera olishi, asar nomini eslab qolishi, yoshiga mos she'rlarni yoddan bilishi, kitobdan ehtiyotkorona foydalanishi kerak;
- 5–6 yoshdagi bolalar kitoblarni mustaqil tomosha qiladi, sevimli asar va mualliflarni nomma-nom biladi;

2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-dekabrda "2020–2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi 781-sonli qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-5160827>

3 Э.М. Разбоева, Р.В. Курских "Болалар боқчасида эстетик тарбия". Т.: "Ўқитувчи" 1967. 97 б

- 6–7 yoshdagi bolalar kitob mazmunini eslab qolib, boshqalarga so'zlab bera oladi, peshlavha, kitob nomi va rasm tagidagi yozuvlarni o'qiydi, adabiy janrlarni ajrata oladi hamda taniqli yozuvchi va shoirlarning nomlarini eslab qoladi.⁴

Shu asosda maktabgacha ta'lim tashkilotlari guruhlarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- Kichik guruhlarda – tarbiyachilar tomonidan muntazam ravishda kitob o'qib berilishi, shuningdek, ota-onalardan ham farzandlariga kitob o'qib berishlari talab etilishi kerak.
- O'rta guruhlarda – tarbiyalanuvchilar bilan birgalikda kitob maketlarini yasash orqali kitobga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabat shakllantiriladi.
- Katta guruhlarda – ertaklar asosida sahna ko'rinishlari tayyorlanadi, kitobdan tinglagan voqealar asosida rasmlar chizish faoliyati yo'lga qo'yiladi.
- Maktabga tayyorlov guruhlarida – bolalar kutubxonalarga ekskursiyaga olib chiqiladi, ularga turli she'rlar yod oldiriladi.

Shuningdek, kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda tarbiyachilar o'yin orqali bolalarga uyda ota-onalari ertak o'qib berishlarini eslatib o'tadi va eshitgan ertaklarni bolalardan qayta hikoya qilishlarini so'raydi. Bu usul ota-onalar orasida ham kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa barcha tarbiyalanuvchilardan uyda ota-onalari tomonidan ertak va hikoyalar o'qib berilishini talab qilish mumkin.

Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kitobni targ'ib qiluvchi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni muntazam tashkil etish tavsiya etiladi. Guruhlarda hikoya, ertak va dostonlardan parchalarning sahnalashtirilishi orqali tarbiyalanuvchilarda kitobga mehr uyg'onadi. Bunday tadbirlar davomida bolalarda eshitgan va ko'rgan materiallarga nisbatan o'z fikrini bayon qilish, qahramonlarga va ularning xatti-harakatlariga baho berish ko'nikmalari rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Kitob burchagi" tashkil etilishi orqali ham tarbiyalanuvchilarda kitobxonlik madaniyati shakllanadi. Ushbu burchak orqali bolalarda kutubxona haqida dastlabki tasavvurlar hosil bo'ladi. Kitob burchagi tashkilotning foyesida yoki guruh xonasida joylashtirilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, badiiy adabiyot bolalarga tevarak-atrofdagi olamning xilma-xil va rang-barangligini yorqin obrazlar orqali ochib beradi. Badiiy asarlar orqali atrof-muhit bolalarga jonli, ruhiy kechinmalarga boy tasvirlar orqali tushuntiriladi. Shu bilan birga, badiiy adabiyotlar bolalarning ijtimoiy, axloqiy va estetik tarbiyasini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2018-yil 18-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarini tasdiqlash haqida"gi 1-mh-sonli buyrug'i.
2. Razboeva E.M., Kurskix R.V. (1967). Bolalar bog'chasida estetik tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 1967.
3. Ziyomuhhammadov B., Ismoilov F. (2011). Barkamol avlodni voyaga yetkazish sirlari. – Toshkent: Sano-standart, 2011.
4. Касимова Ш. Н. (2020). Разработка профессиограммы руководителя дошкольной образовательной организации // Проблемы педагогики. – 2020, № 2 (47), С. 44–45.

4 Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг 2018 йил 18 июндаги "Ўзбекистон Республикасининг ilk va maktabgacha ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган давлат талабларини тасдиқлаш ҳақида"ги 1-мҳ-сон буйруғи

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.